

ФІЛОЛОГІЯ

УДК 81'42:004.9:316.774

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14065640>

**Вплив цифрових технологій на мовні норми та стилістику в умовах
трансформації комунікації у нових медіа**

Холод Інна Володимирівна,

доктор філософії з філології, старший викладач, кафедра української та іноземних мов, факультет менеджменту та права, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-1748-936X>

Калініченко Тетяна Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і романо-германської філології, факультет іноземної філології, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-7672-5858>

Прийнято: 24.09.2024 | Опубліковано: 30.10.2024

***Анотація:** У сучасному світі, де цифрові технології активно проникають у всі аспекти життя, мовні норми зазнають суттєвих змін, що зумовлено новітніми комунікаційними платформами, такими як соціальні мережі, блоги та мобільні додатки, які створюють нові форми взаємодії. Ці формати комунікації істотно впливають на стилістику та граматичну структуру мови. Висока швидкість обміну інформацією та обмеження на кількість символів сприяють мовним експериментам, що, в свою чергу,*

спричиняє появу нових лексичних одиниць, трансформацію синтаксичних конструкцій і зміну традиційних граматичних норм. Дослідження цих змін є важливим для глибшого розуміння того, як цифрові технології формують сучасне мовне середовище та які нові мовні норми можуть виникати у цьому динамічному контексті. У статті застосовано метод огляду літератури для аналізу основних характеристик мовлення в нових медіа, зокрема скорочення слів, використання емодзі, сленгових виразів та нестандартної пунктуації. Значну увагу приділено впливу технологій на економію мовлення, що проявляється у тенденції до спрощення речень і структур, а також до зниження значущості традиційних граматичних правил. Результати аналізу розкрили соціальні та культурні чинники, що впливають на формування нових мовних норм. Аудіовізуальні елементи, мультимедійний характер комунікацій та особистісна природа онлайн-взаємодії зумовлюють зростання неформальності у мовленні, що може впливати на сталість усталених мовних стандартів. Висновки підкреслюють важливість збереження мовної культури в умовах активного впровадження цифрових технологій, а також наголошують на необхідності адаптації освітніх програм до нових реалій для забезпечення здобувачів освіти та комунікаторів навичками орієнтуватися у змінному мовному ландшафті. Запропоновано можливі напрями для подальших наукових досліджень та надано рекомендації для фахівців з мовознавства стосовно моніторингу змін мовних норм у період цифровізації.

Ключові слова: мовні норми, цифрові технології, нові медіа, стилістика, граматики, соціальні мережі, мовна культура.

The Impact of Digital Technologies on Language Norms and Stylistics in the Context of Communication Transformation in New Media

Inna Kholod,

Doctor of Philosophy in Philology, Senior Lecturer, Department of Ukrainian and Foreign Languages, Faculty of Management and Law, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-1748-936X>

Tetiana Kalinichenko,

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Department of General Linguistics and Romance and German Philology, Faculty of Foreign Philology, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-7672-5858>

***Abstract:** In today's world, where digital technologies are actively penetrating all aspects of life, language norms are undergoing significant changes due to the latest communication platforms, such as social networks, blogs and mobile applications, which create new forms of interaction. These communication formats have a significant impact on the style and grammatical structure of the language. The high speed of information exchange and the limitations on the number of characters facilitate linguistic experimentation, which in turn leads to the emergence of new lexical items, the transformation of syntactic structures and changes in traditional grammatical norms. The study of these changes is important for a deeper understanding of how digital technologies are shaping the modern linguistic environment and what new language norms may emerge in this dynamic context. The article uses the literature review method to analyse the main characteristics of speech in new media, including word shortening, the use of emojis,*

slang expressions and non-standard punctuation. Considerable attention is paid to the impact of technology on the economy of speech, which is manifested in the tendency to simplify sentences and structures, as well as to reduce the importance of traditional grammatical rules. The results of the analysis revealed social and cultural factors that influence the formation of new language norms. Audiovisual elements, the multimedia nature of communications, and the personal nature of online interaction are leading to an increase in informality in speech, which may affect the sustainability of established language standards. The conclusions emphasise the importance of preserving language culture in the context of the active introduction of digital technologies, and also highlight the need to adapt educational programmes to new realities in order to provide students and communicators with the skills to navigate the changing linguistic landscape. Possible directions for further research are suggested and recommendations for linguists on monitoring changes in language norms in the period of digitalisation are given.

Keywords: *language norms, digital technologies, new media, stylistics, grammar, social networks, language culture.*

Постановка проблеми. Наприкінці ХХ століття під впливом комунікаційних засобів, таких як SMS, чати, електронна пошта та соціальні мережі, практика письма зазнала суттєвих змін. Поява нових форм комунікації сприяла розвитку письмової продукції, що вільна від традиційних обмежень орфографії та граматики: поширеними стали скорочення, аглютинації, використання цифр і символів, які стали звичними у нових медіа і навіть відобразилися на класичному письмі. Це явище найбільш помітне серед молодшої вікової групи, яка часто засвоює навички використання мобільних пристроїв одночасно з вивченням орфографічних та граматичних правил рідної мови. У лінгвістів виникають побоювання, що активне використання SMS та соціальних мереж може негативно позначитися на орфографічних навичках [3].

Ці питання часто обговорюються в медіа, проте наукове середовище ще не надало їм однозначної оцінки [1]. Дослідження, присвячені вивченню цих мовних практик, наголошують, що комп'ютерно-опосередкована письмова комунікація не є хаотичним набором орфографічних «помилкок», а відображає власний графічний код зі специфічними характеристиками, незалежними від традиційного письма. Це призвело дослідників до гіпотези про формування нових мовних норм в епоху цифрових технологій: вплив нових медіа на стилістику та граматику стимулює розвиток подвійних, мульти- або плюриграфічних навичок, що дозволяють користувачам перемикатися між традиційним письмом і комп'ютерно-опосередкованою комунікацією [11, с. 27].

Ці спостереження надають можливість дослідити ставлення та уявлення молоді, які виявляють різну увагу до правопису залежно від ситуації спілкування. У цьому контексті письмову продукцію необхідно аналізувати в різних комунікативних середовищах, щоб виявити, як реалізується ця діафазна варіативність та які аспекти орфографічного контролю вона підкреслює. Це вимагає порівняння різних форм комунікації – соціальні мережі, вільне письмо на папері, диктанти – а також оцінки залежності варіантів правопису від носія (електронного чи паперового) та специфіки комунікативної ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд сучасних наукових досліджень та публікацій у галузі лінгвістичних репрезентацій свідчить, що мова виконує не лише функцію універсального засобу комунікації, але й відіграє важливу роль як соціокультурний феномен, що формує наше сприйняття реальності [12]. Дослідники вважають цю концепцію спільною формою знань, яка об'єднує соціальні групи, допомагаючи утворювати їхню ідентичність та впливати на світогляд [10, с. 11917].

Окремий інтерес викликає ставлення молоді до правопису, яке, як засвідчують дослідження, супроводжується негативними асоціаціями. Більшість респондентів віком від 10 до 18 років вважають правопис складним завданням або навіть «лабіринтом», що ускладнює їхнє повсякденне життя

[13, с. 5]. Це ставлення демонструє, що правопис сприймається не лише як складність, а й як елемент формалізованих вимог освітньої системи. Проте слід зазначити, що у приватному спілкуванні молодь зазвичай не прагне дотримуватися строгих правил, що відображає їхнє бажання свободи самовираження [15, с. 569920]. Молоді люди можуть відчувати роздратування або обурення, коли їх коригують у неформальних контекстах, що вказує на їхню схильність уникати дотримання офіційних норм за межами шкільного середовища.

Результати інших досліджень підтверджують висновки про сприйняття правопису молоддю переважно через освітні рамки та соціальні норми. Молоді люди демонструють обережність у правописі в ситуаціях, коли комунікацію можуть оцінювати, оскільки правопис стає маркером інтелекту та компетентності [2]. Це ілюструє, як практики правопису адаптуються до різних соціальних контекстів: у неформальному спілкуванні з друзями — варіативність, тоді як під час виконання навчальних завдань — дотримання строгих норм.

Дослідження також підкреслюють зв'язок між мовними нормами та новими медіа [4, с. 13]. У цифрову епоху, коли комунікація переходить на нові платформи, виникає потреба в адаптації мовних норм. Молодь, що активно користується соціальними мережами, пристосовує свою мову до контексту, підкреслюючи важливість гнучкості та варіативності у спілкуванні.

Загалом, отримані результати свідчать про складний характер відносин молоді з правописом, де поєднуються елементи соціальної ідентичності, емоційного сприйняття та адаптації до технологій [7]. Це вимагає нових підходів до викладання мовних норм з урахуванням змін у комунікаційних практиках сучасного суспільства.

Вивчаючи правопис у контексті нових медіа, важливо відзначити їхній значний вплив на мовні навички молоді. У постійно змінюваному інформаційному середовищі, де основна частина комунікації відбувається

через електронні платформи, спостерігається тривожна тенденція до зниження рівня володіння правописом серед молоді [14, с. 366]. Це питання постійно актуальне як у наукових обговореннях, так і в публікаціях мас-медіа, проте ранні дослідження інколи супроводжуються методологічними обмеженнями, що можуть викривляти результати.

Порівняння сучасної молоді з учнями кінця ХХ століття, які мали кращі навички мовного спілкування та розуміння тексту, демонструє тенденцію до зниження рівня правопису. Наприклад, студенти 2023 року в середньому роблять на чотири грубі помилки більше порівняно з попередніми поколіннями [9, с. 68]. Проблемними залишаються граматики та лексика, особливо збільшилась кількість граматичних помилок, що вказує на негативний вплив неформальних форматів комунікації, зокрема соціальних мереж і мобільних додатків.

Однак, отримані результати не завжди можна екстраполювати на всі групи молоді, оскільки специфіка навчальної популяції може суттєво вплинути на дані. Наприклад, першокурсники можуть демонструвати інший рівень навичок, ніж старшокурсники. Це свідчить про потребу ретельного підходу до аналізу мовних змін у різних соціокультурних умовах, а також про особливості молодіжного середовища в епоху цифрових технологій.

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Актуальність вивчення впливу нових медіа на мовну практику зумовлена їхнім суттєвим впливом на традиційні мовні норми, що потребує всебічного аналізу. Незважаючи на дослідження граматичних та лексичних особливостей, які змінюються під впливом нових медіа, чимало аспектів залишаються недостатньо вивченими.

Однією з ключових невирішених проблем є розуміння механізмів, за допомогою яких нові медіа не тільки руйнують традиційні мовні норми, а й формують нові стилі комунікації. Зокрема, постає необхідність з'ясувати, яким чином користувачі адаптують свої мовні конструкції до обмеженого

простору вираження, а також як це впливає на ефективність комунікації та сприйняття інформації.

Також слід вивчити вплив нових мовних стилів, які виникають у цифровому середовищі, на молоде покоління, яке внаслідок цього формує нові мовні звички. Потребує аналізу, які переваги й недоліки супроводжують ці зміни, зокрема у контексті трансформації комунікативних стратегій, формування ідентичності та соціальних зв'язків.

Таким чином, аналіз впливу нових медіа на мовні норми й стилі комунікації відкриває нові перспективи для дослідження. Це дослідження не тільки допоможе зрозуміти еволюцію комунікації у сучасному суспільстві, а й сприятиме розробці рекомендацій для користувачів щодо свідомого вибору мовних форм у різних комунікативних ситуаціях.

Мета статті – аналіз сучасної літератури для виявлення проблем мовних норм в умовах цифровізації.

Цілі дослідження:

1. Розкрити соціолінгвістичний аспект дослідження, включаючи нові форми комунікації, що змінюють мовні звички різних соціальних груп, особливо молоді.
2. Охарактеризувати появу нових граматичних конструкцій і мовних інновацій, які виникають під впливом онлайн-комунікації.
3. Дослідити процеси адаптації традиційних правил письма до нових форматів, які використовуються в інтернеті, в межах медіакомунікації.

Виклад основного матеріалу дослідження. З появою нових засобів комунікації, зокрема комп'ютерної медійної комунікації (КМК), людство спостерігає суттєві зміни у міжособистісній комунікації та мовних нормах, які становлять її основу. Сучасні технологічні нововведення – SMS, електронна пошта, миттєві повідомлення, соціальні мережі та візуальні платформи комунікації – значно впливають на мову та стиль письмового спілкування, стимулюючи переосмислення усталених норм.

Основою цього переходу є не лише зміна формату комунікації, а й трансформація мовного використання. КМК сприяє формуванню нових жанрів, у яких традиційні норми поступаються місцем більш гнучким формам вираження. Сучасна мова користувачів часто не відповідає класичним орфографічним та граматичним нормам. Зокрема, користувачі активно експериментують з графічними засобами, поєднуючи символи, емодзі та інші елементи, що свідчить про новий рівень свободи у вираженні думок.

Розглядаючи цю тенденцію, слід зазначити, що дослідження напруги між усною та письмовою формами комунікації підтверджують важливість переходу до континууму мовних характеристик. Стилістичні та граматичні особливості, притаманні цифровому спілкуванню, слід розглядати не лише в контексті офіційності чи неформальності, а як складову ширшого мовного спектра, що охоплює різні комунікативні ситуації.

Отже, зміни в мовних нормах, зумовлені розвитком КМК, відкривають нові перспективи для міжособистісної комунікації. Інтерактивність, швидкість та доступність інформації диктують мовцям необхідність адаптуватися до нових реалій. Таким чином, нові форми письмової комунікації стають носіями нових норм, що потребують уважного дослідження та осмислення.

На основі сучасних досліджень можна визначити кілька спостережень щодо мовних практик, які активно формуються під впливом комунікативних технологій [8]. Це не лише виклик для традиційних мовних норм, а й важлива складова еволюції мови, яка відображає її постійну динаміку в умовах цифрової комунікації. Таким чином, ставлення до мовних норм у цифрову епоху слід розглядати як компроміс між усталеними правилами та новими практиками, що виникають у відповідь на потреби сучасного суспільства.

Комп'ютерно-медійна комунікація (КМК) стала предметом інтенсивних досліджень і дискусій серед науковців, медіа та суспільства в цілому за останні роки. Це питання привертає увагу лінгвістів і соціологів, які відзначають її вплив на мовлення, міжособистісні відносини та важливість комунікаційних практик у сучасному світі.

З початку 1970-х років, коли були проведені перші дослідження медіакомунікації, спостерігається поступова еволюція вивчення КМК. На початковому етапі дослідження зосереджувалися на соціальних аспектах комунікації через комп'ютер, зокрема на впливі таких технологій на міжособистісні стосунки. Згодом, коли електронна пошта та чати стали масовими засобами спілкування, дослідження почали фінансуватися промисловістю, що іноді призводить до певного упередження в оцінках впливу нових медіа [6]. Багато з цих досліджень підкреслювали негативний вплив КМК на міжособистісну взаємодію, що ставить під сумнів традиційні соціальні ієрархії.

Проте із розвитком соціології дослідження стали більш об'єктивними. Сучасні наукові праці відкрили нові перспективи, показуючи, як користувачі можуть обирати свої спільноти у віртуальному середовищі з меншими бар'єрами, ніж у реальному житті [5]. Це сприяє формуванню нових форм соціальних відносин та ідентичності, які потребують детального вивчення.

Комп'ютерно-медійна комунікація вплинула не лише на соціальну структуру, але й на мовні норми в епоху цифровізації. Зокрема, мовні практики цифрового спілкування, як-от реклама через SMS, ставлять під сумнів традиційні стилістичні та граматичні норми. Лінгвісти досліджують, як нові медіа адаптують мову до сучасних вимог, змінюючи способи вираження, форму та зміст комунікації. Цей процес призводить до появи нових жанрів письмових текстів, що відображають особливості цифрової культури та є важливими для розуміння сучасного мовлення (див. табл. 1).

Таблиця 1

Різноманітність специфіки у комп'ютерно-медійній комунікації та їхні зв'язки з усною мовою

Специфіка	Опис
-----------	------

Скорочення	Феномен скорочення, пов'язаний із швидкістю комунікації, складнощами кодування та просторовими обмеженнями (напр., Twitter)
Графічні скорочення	Скорочення, які не мають фонетичного впливу
Фонетичні скорочення через літери	Використання літер для заміни цілих слів
Знаки	Застосування знаків для формування нових значень або скорочень
Написання з акцентом	Використання написань, що відображають регіональний акцент або стиль спілкування
Апокопа	Вигуки або зменшення слів через відсічення кінцевих звуків
Афреза	Вигуки або зменшення слів через відсічення початкових звуків
Синкопа	Вигуки або зменшення слів через втрату середніх звуків
Сиглація	Спеціалізація символів через створення нових символів для позначення понять
Акронімія	Створення нових слів шляхом взяття перших літер слів у фразі

Джерело: власна розробка авторів

У таблиці 1 продемонстровано специфічні особливості комп'ютерно-медійної комунікації та її взаємозв'язки з усною мовою, що формують загальну картину сучасної комунікації в цифровому середовищі. Водночас на усному рівні також відбулися суттєві трансформації (див. табл. 2).

Таблиця 2

Особливості, пов'язані зі звичайною усною мовою, які впливають на комунікацію

Особливості	Опис
Усна інтонація	Використання інтонаційних варіацій для передачі емоцій і змісту
Словесні звороти	Використання усталених фраз та виразів, характерних для усного спілкування
Неформальність	Неформальний стиль спілкування, який переважає в КМК
Емоційність	Висока виразність і емоційність в спілкуванні, що підвищує ефективність передачі меседжів

Джерело: власна розробка авторів на основі [16]

Отже, вивчення комп'ютерно-медійної комунікації (КМК) сьогодні охоплює широкий спектр аспектів – від соціальних взаємин до лінгвістичних інновацій, формуючи нові можливості для наукових досліджень і практичного застосування в умовах цифрової епохи. Лінгвісти активно аналізують мовні ознаки, що супроводжують сучасні комунікаційні практики, приділяючи особливу увагу питанням стилю та взаємодії.

Поява інтернету спричинила інтеграцію міжособистісної комунікації у групову та масову, що призвело до виникнення різноманітних форм КМК, таких як форуми, блоги та соціальні мережі. Ця різноманітність ускладнює визначення спільних характеристик, адже кожна нова форма комунікації має свої специфічні риси. Виникає необхідність у чіткому визначенні особливостей графічного коду КМК, зокрема графічної спрощеності – аспекта, який викликає занепокоєння серед медіа, батьків та освітян.

Актуальним є питання: як нові письмові практики впливають на рівень володіння орфографією? Численні дослідження, зокрема ті, що ґрунтуються на аналізі диктантів у закладах освіти, вказують на позитивну кореляцію між навичками КМК та орфографічною компетенцією. Незважаючи на побоювання щодо можливого негативного впливу нових медіа, результати досліджень демонструють, що практики КМК можуть слугувати додатковою компетенцією, підтверджуючи наявність диграфії у письмі електронних повідомлень.

Користувачі соціальних мереж і месенджерів часто змішують усвідомлені варіації з орфографічними помилками, допускаючи певні відхилення. Однак такі відхилення не завжди є наслідком недостатніх знань. Дослідження у цій сфері свідчать, що багато користувачів добре обізнані з правильною орфографією слів, але свідомо модифікують її залежно від комунікаційної ситуації.

Подальшим кроком у вивченні мовних норм у цифрову епоху є більш глибоке дослідження стилістичних і граматичних змін, які виникають під впливом нових медіа. Наукові дослідження спрямовані на аналіз того, як

цифрові технології трансформують мовні норми, розкриваючи нові можливості комунікації, що створює перспективи для глибшого наукового аналізу та практичного застосування.

Висновки. Дослідження мовних норм у цифрову епоху виявило значні зміни в міжособистісній комунікації та мовних практиках, зумовлені впливом технологічних інновацій. Метою дослідження було вивчення впливу новітніх комунікаційних засобів на мовні звички та стилі спілкування. Отримані результати підтвердили, що ці новації не тільки змінюють формати комунікації, а й створюють нові жанри, які вимагають адаптації мовців до нових умов спілкування.

Результати дослідження підкреслюють, що трансформації мовних норм, спричинені розвитком комп'ютерно-медійної комунікації (КМК), відкривають нові можливості для міжособистісного спілкування. Це вказує на необхідність пристосування до нових форм письмової комунікації, які стають носіями нових норм і підтверджують динамічний розвиток мови в умовах цифровізації.

Дослідження має певні обмеження, зокрема воно не охоплює всі аспекти впливу КМК на мовлення, а зосереджується на окремих жанрах і формах комунікації. Важливо враховувати, що дослідження в різних культурних контекстах можуть дати різні результати через специфіку локальних умов.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на вивчення впливу цифрових технологій на мовні норми у різних соціальних середовищах, аналізуючи особливості комунікаційних платформ. Також варто дослідити довгостроковий вплив КМК на мовленнєві навички, включаючи орфографію та стиль письма, а також взаємодію усного та письмового мовлення в умовах нових комунікаційних реалій.

Результати дослідження свідчать про те, що КМК продовжує впливати на мовлення та комунікаційні практики, підтверджуючи, що мовні норми у цифрову епоху є компромісом між традиційними правилами і новими практиками, які відповідають потребам сучасного суспільства.

Список використаних джерел

1. Burger M. Les communautés en ligne de quelques enjeux des pratiques de communication contemporaines. *Cahiers du Centre de Linguistique et des Sciences du Langage*. Vol. 64 № 1 P. 3-32. DOI: <https://doi.org/10.26034/la.cdclsl.2021.1011>
2. Bellamy J. Contemporary perspectives on language standardization the role of digital and online technologies. 2021. URL: <https://e-space.mmu.ac.uk/630704/> (date of access: 10.08.2024)
3. Beaulieu J. Attirer l'attention à l'ère numérique étude exploratoire des campagnes publicitaires du recrutement étudiant par les universités québécoises sur facebook diss / Université du Québec à Trois-Rivières. Trois-Rivières, 2023. URL: <https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/10763/1/eprint10763.pdf> (consulté le 01.08.2024)
4. Belhouchet Aya S I. Étude morphologique des écrits d'internautes Le cas d'un discours électronique «médié» diss / Université du Martyr Cheikh Larbi Tebessi Tebessa. Tebessa, 2024. URL: <http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/11941> (consulté le 01.08.2024)
5. Ferial K Naoual B S. Communication électronique et insécurité linguistique le cas des Facebookeurs algériens. 2021. URL: <https://aleph.edinum.org/4607?lang=en> (consulté le 01.08.2024)
6. Froye M Ninosque F M. Élaborer numériser mettre en ligne et exploiter un corpus d'auteur Exemples de deux cas pratiques en littérature. *Dix ans avec CAHIER des corpus d'auteurs pour les humanités à leur exploitation numérique*. Vol. 35 № 1 P. 36-48. URL: <https://shs.hal.science/halshs-03207669/document#page=36> (consulté le 02.11.2024)
7. Hutson J Ellsworth P Ellsworth M. Preserving linguistic diversity in the digital age a scalable model for cultural heritage continuity. *Journal of Contemporary Language Research*. Vol. 3 № 1 P. 96-115. URL: <https://doi.org/10.58803/jclr.v3i1.96> (date of access: 10.08.2024)

-
-
-
8. Kordoni A. Littératies numériques et textes multimodaux l'écriture créative collaborative en classe de FLE. *Revue de recherches en littérature médiatique multimodale*. Vol. 13 N° 1 P. 22-45. DOI: <https://doi.org/10.7202/1077708ar>
 9. Levin I Mamlok D. Culture and society in the digital age. *Information*. Vol. 12 N° 2 P. 68. DOI: <https://doi.org/10.3390/info12020068>
 10. Naqvi S B Kapasi T. Language Evolution in Social Media Exploring English Transformations through Digital Communication. *Library Progress International*. Vol. 44 N° 3 P. 11916-11930. URL: <https://bpasjournals.com/library-science/index.php/journal/article/view/2545> (date of access: 10.08.2024)
 11. Nuri A. Language in the digital era navigating informal and formal registers in english. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*. Vol. 3 N° 7 P. 24-29. URL: <https://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/541> (date of access: 10.08.2024)
 12. Perea F Wagener A. «Envisagez de retirer ce terme sensible». Correction et prescription automatique du langage non discriminant. *Communication & langages*. Vol. 4 N° 1 P. 3-21. URL: <https://shs.cairn.info/revue-communication-et-langages-2020-4-page-3?lang=fr> (consulté le 01.08.2024)
 13. Salfin S Kurniadi P Erwin E. Language Development in the Digital Age A Literature Review on the Influence of Technology on Human Communication. *Sciences du Nord Humanities and Social Sciences*. Vol. 1 N° 1 P. 01-07. DOI: <https://doi.org/10.58812/0yhk5d80>
 14. Schneider B. Multilingualism and AI The regimentation of language in the age of digital capitalism. *Signs and Society*. Vol. 10 N° 3 P. 362-387. URL: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/721757> (date of access: 10.08.2024)
 15. Sundqvist A Koch F S Birberg Thornberg U Barr R Heimann M. Growing up in a digital world digital media and the association with the child's language development at two years of age. *Frontiers in Psychology*. Vol. 12 N° 1 P. 569920. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.569920>

16. Юган Н. Л. Використання подкастів у практиці викладання української мови як іноземної. *Українська мова у світі* : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 25 червня; 6 листопада 2020 р. Львів: ТзОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. С. 185-188.